

BOBUR G‘AZALLARIDA GUL MAVZUSI

Jumamuratova Ruxshona Saparbayevna

Nukus davlat pedagogika instituti

o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621454>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Bobur ijodining o‘ziga xos badiiy jihatlari, xususan, uning g‘azallarida “gul” timsoli orqali yor go‘zalligi va insoniy tuyg‘ularning tasviri yoritilgan. Bobur she‘riyatidagi ramziy ma‘nolar, poetik obrazlar, tazod va boshqa badiiy vositalardan foydalanish xususiyatlari tahlil qilingan. Shoirning g‘azallarida gul tasviri orqali sevgi, sadoqat, vatanparvarlik va hayotsevarlik g‘oyalari ifodalangani ta‘kidlangan. Maqola Bobur ijodining badiiy-estetik ahamiyatini yoritishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Bobur g‘azallari, gul metaforasi, lirik tuyg‘ular, badiiy ifoda vositalari, tazod va tanosib, husn tasviri, adabiy tahlil, timsol va ramz, she‘riy go‘zallik, klassik meros.

Jahon adabiyoti, madaniyati va san‘ati xazinasining rivojida hamda durdona asarlar bilan boyitishda qadimiy va boy tarixga ega bo‘lgan o‘zbek xalqining ham munosib o‘rni, beqiyos hissasi bor. Ma‘lumki, uzoq tarixiy jarayon davomida xalqimiz dunyoga nihoyatda ko‘plab ilm-fan, san‘at va adabiyot namoyondalarini yetkazib bergan. Buyuk ajdodlarimiz yaratgan ilmiy, badiiy, qomusiy asarlar necha ming yillardan buyon turli xalqlar tomonidan sevib mutolaa qilinmoqda, avaylab, e‘zozlanib, asrlardan-asrlarga o‘tib kelmoqda, yuzlab tillarga tarjima etilib, iste‘dodli kotiblar tomonidan ko‘chirilib, mohir rassomlar, naqqoshlarning mo‘yqalami bilan ziynatlanib, insoniyat tafakkurini boyitmoqda, odamlarga ma‘naviy zavq-shavq bag‘ishlamoqda. [Bobur miniaturalar: 2008, 5]

Ana shunday namoyandalardan biri Zahiriddin Muhammad Bobur bo‘lib, u tadbirkor va jasur lashkarboshi, dono va adolatli hokim, fozil va o‘qimishli inson, ajoyib lirik shoir, ilmning turli sohalaridan yaxshigina xabardor bo‘lgan yetuk olim edi. U turk va fors tillarida erkin ijod etgan. She‘riyatining ma‘lum qismi hasbi hol xususiyatiga ega bo‘lib, shoir hayotining muayyan bir lavhasi bilan bog‘lanadi. Shoir she‘rlarining hammasi benihoya samimiy tuyg‘ular bilan yo‘g‘rilgan. Uning she‘rlari janriga ko‘ra ham xilma-xildir. Shoir g‘azal, ruboiy, tuyuq, qit‘a, muammo, masnaviy, fard kabi janrlarda ijod etgan. [B. To‘xliyev, D. To‘xliyeva: 2012, 7]

Bobur devonining katta qismi g‘azallardan iborat. Uning g‘azallarida, ko‘pincha, ikkita markaz bo‘lgan. Biri – lirik qahramonning ahvoli, ikkinchisi –ma‘shuqa ta‘rifi. Bizga ma‘lumki, barcha obraz va ifodalar shu ikki markazga kelib tutashgan. Navoiy va Bobur davrida bevosita muallifning hayotiga oid tafsilotlar ham g‘azalga kirib kela boshladi. G‘azalning mavzu-mundariyasi kengayib borishi bilan birgalikda hayotiyiligini ham ko‘rishimiz mumkin.[Hasanov: 2011, 10]

Bobur ijodida hayotga qaynoq mehr aks etgan jo‘shqin g‘azallar ham, afsus-nadomat to‘la she‘rlar ham bor. Shoir goh dunyoning achchiq-chuchugini tatib ko‘rgan kishi sifatida falsafiy mushohada yuritadi, odamlarni har qanday holda yaxshilik qilishga chorlaydi, goh taqdirning ayovsiz zarbalariga chiday olmay, el-yurtdan bosh olib chiqib ketmoqchi bo‘ladi. Xullas, insonga xos quvonch ham g‘am ham bu g‘azallarda o‘zining go‘zal ifodasini topgan.

Bobur ijodida “gul” mavzusi keng o‘rin egallagan. Masalan,

Xating aro uzoring sabza ichinda lola,

Ul chashmi purxumoring loladagi g‘azola. [Bobur: 2007, 121]

Ko'rinadiki, shoirning niyati sevimli yorning yuzini, ko'zini va o'zini tasvirlashning o'zgacha usulini tanlaydi. Go'yoki o't-o'lanlar qurshovidagi lola, lolazor bag'rida erkin va sho'x kezib yurgan ohuga yorning xatti-harakati qiyoslangan. Shoir tabiiy va jonli o'xshatishlarni gul misolida ifoda etishga erishgan.

Xati-binafsha, xadi-lola, zulfi rayhondur,

Bahori husnda yuzi ajab gulistondur. [Bobur: 2007, 129]

g'azalida esa yorning husn-u jamoli binafsha, lola, rayhon kabi gullarga tashbih qilingan.

Yoki,

Qadu xating bila ko`zu yuzung, ey sarvi siymintan,

Biri sarvu biri rayhon, bir nargis, bir gulshan. [Bobur: 2007, 94]

Haqiqatan ham, Bobur nafaqat dilbar shoir, mohir sarkarda, botanik, zoolog, sinchkov sayohatchi hamdir. G'azallarida ta'rif etganidek, har bir shaxs, har bir narsa, hodisa uni qiziqtirgan. Aytishlaricha, xushbo'y atirgulni ham Hindistonga birinchi bo'lib Bobur keltirgan ekan. Bobur Mirzo tabiat go'zalligini nihoyatda chuqur his qiladigan inson bo'lgan. U o'zining "Boburnoma" asarida Dashti Shayx qirlari etagida o'sadigan lolaning 33 xilini aniqlab, yozib qoldirgan. Shuning uchun ham shoir

Xating bila yuzungu kokulung sening, ey jon,

Biri- binafsha, biri- yosuman, biri- rayhon. [Bobur: 2007, 105]

Gul jamolin yopqon ul gulning iki rayhonidur,

G'uncha sirrin ochqon ul ikki labi xandonidur. [Bobur: 2007, 50]

Ul musalsal ikki zulfi gul yuzining davrida,

Gul uza ag'nar, magar ul ikkining davronidur. [Bobur: 2007, 50]

Gahi guldek yuzini ul shakar so`zlukni islasam,

Gahi shakkar kibi ul yuzi gulning la'lidin totsam. [Bobur: 2007, 76]

Ey gul, meni zor etmaki, husnung chamanida,

Ko'zni yumub-ochquncha bu gulzor topilmas. [Bobur: 2007, 64]

Gul_ yuzidin munfail, sarv - qaddidan xijil,

Rang olur muttasil lolayu gul ro'yidin. [Bobur: 2007, 102]

degan go'zal tasvirlarni yaratgan.

Bobur inson va uning go'zalligini, sevgi, sadoqat, vafo, do'stlik kabi insoniy fazilatlarini, ulug'lovchi, ezgu intilishlar va orzularni targ'ib etuvchi go'zal asarlari, ona yurtga muhabbat, vatanparvarlik va hayotsevarlik g'oyalari, o'quvchiga zavq-shavq baxsh etuvchi yuksak badiiy san'atkorligi bilan adabiyot tarixidan o'rin ola bildi.

Umuman, Bobur g'azallarida gul timsoli orqali yor go'zalligi, husn-u chiroyi, nozikligi, gulning tikani vositasida esa uning oshiq ko'ngliga solgan jafosi tasvirlangan. Shuning barobarida o'quvchi qalbiga yaqin ifodalar, beqiyos tasvirlarda tazod, tanosib, ishtiyoq, mubolag'a, tamsil, tardi aks kabi badiiy tasvir vositalari imkoniyatlaridan foydalanilgan.

References:

**Используемая литература:
Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. B. To‘xliyev, D. To‘xliyeva “Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va ijodi” – Toshkent, 2012.
2. Zahiriddin Muhammad Bobur “Sochining savdosi tushti” “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
3. Toshkent, 2007.
4. Zahiriddin Muhammad Bobur Devon Toshkent O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “Fan” nashriyoti
5. Xalqaro Bobur fondi “Boburnoma miniatyuralar” O‘qituvchi nashriyot-matbaa ijodiy uyi - Toshkent, 2008.
6. Saidbek Hasanov “Zahiriddin Muhammad Bobur” – Toshkent, 2011.